

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 152 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqto'v Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	

ANVAR OBIDJON IJODINING TADRIJIY TAKOMILIGA DOIR MULOHAZALAR

Mamatalimov Zafar Mamaramovich

Alfraganus universiteti dotsenti

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjonning ijodiy kamoloti xususida muallifning shaxsiy qarashlari aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: g'azal, radif, evolyutsiya, mushoira, badiiy tasvir vositalari, uslub, lirik qahramon, ertak, hikoya, qissa, roman.

Abstract: The article reflects the author's personal views on the creative development of the People's Poet of Uzbekistan Anvar Obidjon.

Key words: ghazal, radif, evolution, mushaira, means of artistic expression, style, lyrical hero, fairy tale, story, novella, novel.

Аннотация: В статье отражены личные взгляды автора на творческий путь Народного поэта Узбекистана Анвара Обиджона.

Ключевые слова: газель, радиф, эволюция, мушайра, художественные средства выражения, стиль, лирический герой, сказка, рассказ, повесть, роман.

KIRISH

Anvar Obidjon taxallusi bilan o'zbek adabiyoti rivojiga katta hissa qo'shgan Anvarjon Obidjonov 1947-yil 8-yanvarda Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida joylashgan Poloson qishlog'ida tavallud topgan. Bobosi Bahromxon Poloson va uning atrofidagi qishloqlarda obro' qozongan mashhur eshonlardan bo'lib, arab, fors tillarini mukammal bilgan. Otasi Obidjon lotin, kirill alifbosida yozilgan kitoblarni bemalol o'qiy oladigan, rus tilida erkin so'zlasha oladigan, xat-savodli inson bo'lgan. Onasi Munisxon qo'ligul chevar, tinib-tinchimas zahmatkash ayol edi. Anvarjonning badiiy ijodga mehr qo'yishida buvisi Sarviniso ayaning alohida o'rni bor. Ularning uyida otinoyilar tez-tez to'planib, xalq dostonlari, Sa'diy, Bedil, Navoiy, Mashrab kabi mumtoz adabiyot vakillari ijodi bo'yicha g'azalxonlik kechalari, dostonxonlik, mushoiralar tashkil etishgan. Bunday tadbirlar bo'lajak ijodkor qalbida cheksiz his-hayojon, zavq-shavq uyg'otgani tabiiy. Adib "Bolalikdan ayrilish qiyin" maqolasida yoshlik damlarini "Dastlabki she'rlarimni o'sha otinoyilardan eshitgan Mashrab g'azallari radiflariga taqlidan bitganman", deya xotirlaydi ^[1: 127].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Anvarning dastlabki mashqlari qog'ozga tushishiga, asosan, ikki voqea sabab bo'ladi. Bir kuni opasi Xolisxon oila davrasida o'zi yozgan she'rni zavq-shavq bilan o'qib beradi. She'r hammaga ma'qul bo'ladi. Boshini quyi solib, jimgina tinglab o'tirgan dadasi ham Xolisxonni maqtaydi. Shu kundan e'tiboran Anvar tinchini yo'qotadi. Opasidan o'zishni, unikidan-da zo'rroq she'r yozib, boshqalar olqishiga sazovor bo'lishni orzu qila boshlaydi. Niyatning qat'iy maqsadga aylanishi bilan bog'liq ikkinchi voqea "G'uncha" jurnali bilan bog'liq: "Faqat bir narsa yodimda yaxshi saqlanib qolgan: dadam bilan shaharga borganimda, kioskada turgan chiroyli o'zbekcha jurnalga ko'zim tushdi, uni sotib oldik. Bu yangi paydo bo'lgan "G'uncha" jurnalining dastlabki sonlaridan biri ekan. Undagi ayrim she'rlar ko'zimga judayam oddiy ko'rindi-yu, ko'nglimda o'z-o'zidan "men hoziroq bundan yaxshi yoza olaman", degan fikr uyg'ondi. Keyin, ilgariydek anda-sanda yozmay, jurnalga kuniga, kun oralab she'rlar jo'nata boshladim" ^[2: 3].

Anvar Obidjonning adabiyot deb atalmish sirli olamga kirib kelishida, mahorat pillapoyalarini bosqichma-bosqich egallay borishida shoir Miraziz A'zamning ham o'рни beqiyos. Miraziz aka hali 6-sinfda o'qib yurgan havaskor qalamkashga qator javob maktublari yozib, she'riy mashqlaridagi kamchiliklarni ko'rsatib, tegishli maslahatlar berib bordi. Bu haqda shoir "Ko'rinmas murabbiy" maqolasida: "Shu asno, munosabatlar o'zgacha tus oldi – men she'r yuboraman, tog'ning narigi tarafidagi ko'rinmas murabbiy u yoki bu satrlarni bo'lakcharoq ifodalashga, tortimliroq yakun topishga urinib ko'rishimni tayinlab, javob qaytaradi. Men aytilgan she'rlarni ta'mirlab, konvertga tiqaman, Miraziz aka yana bir tirishib ko'rishimni so'raydi, shoshmaslikka, erinmaslikka chaqiradi", deb yozadi [3: 4]. Shu tariqa Farg'onaning Oltiariq'idan Anvarjon maktub yo'llashni kanda qilmaydi, Toshkentda turib Miraziz A'zam javob yo'llashdan erinmaydi.

Nihoyat, 8-sinfda o'qib yurganida Anvarning "Shkafcham" deb nomlangan birinchi she'ri "G'uncha" jurnalida e'lon qilindi. She'r badiiy talablarga to'la javob bermasa-da, havaskor shoirda bolalar dunyosi, bolalar adabiyotiga cheksiz ishtiyiq paydo qilgani bilan juda e'tiborlidir. Ikkinchi tomondan, oilaning moddiy ahvoli yaxshilanishiga ko'maklashish maqsadida sayyor kinochiga shogird tushishi, paxta zavodida traktorchi, maktabni bitirib qo'rg'oshin konida burg'ilovchi bo'lib ishlab yurgan yigitning qishloq kutubxonasiga kutubxonachi etib tayinlanishi, u yerda jahon va o'zbek adabiyotining yetuk vakillari ijod namunalari bahramand bo'lishi uning shoir sifatida shakllanishida yetakchi omil bo'ldi: "Kutubxonachilik davrim, boshqalar she'rlar yozishdan tashqari, badiiy kitoblarni to'yib-to'yib o'qiganligim bilan yodimda ko'proq iz qoldirgan. O'shanda Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, Asqad Muxtor, Mirtemir, Shuhrat, Shayxzoda, Said Ahmad, Sharof Rashidov, G'afur G'ulom, Sobit Muqonov, Oybek, Berdi Kerboboyev, Hamid G'ulom, Ibrohim Rahim singari "o'zimiznikilar"dan tashqari, Pushkin, Ekzyuperi, Balzak, Rodari, Chukovskiy, Nekrasov kabi "yotlar"ning asarlarini suv qilib ichvorgan edim" [4, 129].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda adabiy tahlil, tavsifiy, muqoisaviy-tahliliy va tarixi-filologik usullardan foydalanildi. Birlamchi manba sifatida Anvar Obidjonning she'riy to'plamlari, publitsistik va badiiy asarlari, shuningdek, u haqdagi adabiy tanqidiy maqolalar o'rganildi. Ijodiy merosni tahlil qilishda shoir asarlarining davriy bosqichlar bo'yicha uslubiy va mavzuviy o'zgarishlari aniqlandi. Matn tahlilida poetik obrazlar, badiiy tasvir vositalari, janr xususiyatlari va g'oyaviy yo'nalishlar markaziy o'rinni egalladi. Tadqiqot jarayonida zamonaviy o'zbek adabiyotidagi tendensiyalar bilan bog'liq xolatlar ham hisobga olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'rta maktabni tugatib, Samarqand moliya bilim yurtida tahsil olgan Anvar Obidjon keyinchalik jamoa xo'jaligida hisobchi, klub mudiri, tuman gazetasi xodimi vazifalarida ishladi. 1974-yilda Toshkent Davlat universitetining jurnalistika fakulteti sirtqi bo'limiga o'qishga kirdi. Xuddi shu yili uning birinchi she'riy to'plami – "Ona yer" kichikintoylar e'tiboriga havola etildi. Mazkur to'plamdan o'rin olgan she'rlar badiiyliigi, ularda ilgari surilgan g'oyalar xususida adabiyotshunoslar tomonidan qator fikrlar bildirilgan.

Xususan, Z. Ibrohimova "Quvnoqlikka yashiringan iztiroblar" risolasida to'plamdagi she'rlar "bolalar adabiyotida qayta-qayta takrorlanib, shablonga aylangan" mavzularda yozilganligi, o'quvchilar ma'naviyatini boyitadigan yangi fikrlar deyarli uchramasligi bois, uni o'zbek bolalar she'riyat uchun qo'shilgan muhim hissa deb baholash qiyinligini ta'kidlaydi [5: 4]. Prof. A. Rasulov shoir ijodiy evolyutsiyasini "Bahromning hikoyalari" to'plamidan boshlab belgilashni lozim ko'radi [6: 3]. "Ona yer"dagi "Sher o'g'lon" she'ri "Oyboltajon, oybolta", "Mashq qil" she'ri "Men futbolchi, futbolchi", "Uch yoshli polvon" she'ri "Men polvonman, men polvon" satrlari bilan boshlanishi, "Yaxshi niyat", "Uchmoqchimiz", "Ona yer", "Fazogir" she'rlarining barchasida qahramonning yakka o'zi yoki iti bilan kosmosga uchishi, badiiy tasvir vositalarining qo'llanishidagi nuqsonlar orqali o'ziga yo'l izlayotgan boshlovchi shoirming ilk tajribalari nima sababdan muvaffaqiyat qozonmaganiga javob topgandek bo'lamiz. Biroq to'plamda "Jiddiy iltimos", "Kim tuzatadi?", "Omadsiz ovchi" she'rlari ham borki, bular haqida yuqoridagi kabi salbiy fikrlarni bildirish qiyin.

Sinchiklab kuzatilsa, shoirming keyinchalik yaratilgan va muvaffaqiyat qozongan "Ajoyibxonona", "G'alati maktublar", "Dalalardan bolalarga", "Kumush uy", "Yapaloq tovuq", "Oltiariqdan olti ertak" turkumlarining yaratilish ildizlari aynan "Ona yer" to'plamiga borib taqalishini sezish qiyin emas. Shu ma'noda "Ona yer" shoir uchun bolajonlar qalbiga yo'l topishda kompas vazifasini o'tagan, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Ikki kitobi chop etilganidan ruhlangan yosh ijodkor turli tahririyat va idoralar eshigini qoqib, ishga joylashishga harakat qiladi. Niyatlari amalga oshmagach, kun kechirish uchun bir muddat Toshkent Yog'-moy kombinatida bog'bonlik qilishga ham majbur bo'ladi. O'qishni tamomlab, oliygoh diplomini qo'lga kiritgan Anvar Obidjon Farg'ona radiosida muharrir sifatida faoliyatini boshlaydi. "Bahromning hikoyalari" to'plami "Yosh gvardiya" nashriyotida chop etilib, munaqqidlar tomonidan ijobiy baholangach, shu nashriyotda direktor sifatida ish boshlagan Erkin Vohidov uni ishga taklif qiladi, uy bilan ta'minlanishiga katta yordam beradi.

Shunday qilib, undan keyingi hayoti poytaxt bilan bog'langan Anvar Obidjon "Kamalak", "Cho'lpon" nashriyotlarida muharrir, bosh muharrir, direktor vazifalarida ishlaydi. "Yosh kuch", "Mushtum" jurnallarida faoliyat olib boradi. O'zbekiston teleradiokompaniyasida muharrirlik qiladi.

Poytaxtdagi qaynoq ijodiy muhit Anvar Obidjonni har tomonlama tobora pishitadi. Said Ahmad, Asqad Muxtor, E. Vohidov, N. Aminov, Quddus Muhammadiy, Po'lat Mo'min kabi ustozlardan olgan saboqlari bejiz ketmaydi. U havaskor shoirdan "kichikintoylar uchun nima yozish va nima uchun yozish kerakligini, eng muhimi, qanday yozish lozimligini chuqur his eta olgan, boshqacha ovozdagi shoir"ga aylanadi.

Ketma-ket nashr qilingan "Masxaraboz bola", "Juda qiziq voqea" to'plamlari uning bolalar shoiri sifatidagi qiyofasini, boshqa ijodkorlarda takrorlanmaydigan o'ziga xos uslubini yaqqol namoyon qildi. Shuni ta'kidlash mumkinki, bu to'plamlarga kiritilgan she'rlar 70–80-yillarda yozilgan bo'lsa-da, shu davrda ijod qilgan boshqa shoirlardan farqli o'laroq, sobiq tuzumni sharaflyadigan, "baxtli turmush", "chaman-chaman paxtazorlar", "dalada javlon urayotgan mehnatkashlar"ni madh etadigan biror she'r namunasiga duch kelmaymiz.

Shu bois bo'lsa kerak, taniqli bolalar shoiri T. Adashboyev: "80-yillarga kelib Anvar Obidjon bolalar she'riyatidagi ob-havoni bir yo'la yangiladi", deb yozgan edi ^[7: 83]. Bu to'plamlarga kiritilgan she'rlardagi lirik qahramonlar ham faqat besh bahoga o'qiydigan, o'rtoqlariga beminnat yordam qo'lini cho'zadigan, yerda to'kilib yotgan bir siqim paxtani xirmonga olib borib qo'shadigan, darsdan keyin muntazam ferma ishlariga qarashadigan, kattalarning har qanday topshirig'ini quloq qoqmay bajaradigan qahramonlardan keskin farq qiladi. Anvar Obidjon qahramonlari o'z mustaqil fikriga ega. Ular birovlarining yetoviga osonlik bilan ergashmaydi. Kezi kelganda shumlik qiladi, aldaydi, aldanadi... Shu bois yosh kitobxonlar bunday personajlar timsolida allaqanday xayoliy, fantastik qahramonlarni emas, bil'aks, jonli, hayotiy, ruhi uyg'oq, ertangi kunga tiyrak ko'z bilan boqadigan davr farzandlarini (shuningdek, o'zlarini ham) ko'ra oldi va beixtiyor ularga ergasha boshladi.

Vatanimiz istiqolga erishgandan keyin shoir "Ajoyibxona" (1993), "Bulbulning cho'pchaklari" (2001), "O'g'irlangan pahlavon" (2006), "Mitti Baroq berar saboq" (2012), "Jajji-jajji kulchalar" (2013), "Quyoning tug'ilgan kunida" (2016) kabi qator she'riy to'plamlarini bolajonlarga taqdim qildi. Bu to'plamlarga kiritilgan "Maktab", "O'qituvchining o'g'itlari", "Temur bobo rivoyati" kabi she'rlari xalqimizning shonli tarixini ulug'lash, buyuk bobokalonlarimizga munosib izdosh bo'lishga chorchash, o'zbek tilining qadr-qimmatini yuksaltirish g'oyalarini o'zida mujassamlashtirgani bilan diqqatga molikdir. Ba'zi to'plamlar esa to'lig'icha muayyan maqsadga qaratilganligini ko'rish mumkin. "Mitti Baroq berar saboq" to'plami maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarga yo'l harakati qoidalarini she'riy yo'l bilan o'rgatishni, "Mullabaqaloq" bo'lsa uy hayvonlari, yovvoyi jonivorlarni tanitishni ko'zda tutib yaratilgan.

Anvar Obidjonning bolalarga bag'ishlab yozilgan she'r, doston va ertaklari 2019-yil "Quvnoq-quvnoq bolalar" nomi bilan bir kitobga jamlanib, "O'zbek bolalar adabiyotining oltin fondidan" rukni ostida bosmadan chiqdi.

O'tgan asr boshlarida jadid bobolarimiz, ulardan keyin 70–80-yillarda bir qator shoir va yozuvchilarimiz turli ramz va majoziy timsollar orqali xalqning o'zligini anglatish, ko'ngil ko'zini ochib, asriy o'zanga qaytarish maqsadida jonbozlik ko'rsatgan edilar. Xuddi shunday jarayon bolalar adabiyotida ham kechganligini Anvar Obidjon asarlari misolida ko'rish mumkin. Yurt ozodligi, turmush farovonligini aynan yosh avlod timsolida orzulangani ijodkor "Ey, yorug' dunyo!", "Olovjon va uning do'stlari", "Oltin yurakli Avtobola", "Dahshatli Meshpolvon", "O'q o'tmas bolakay" singari nasr namunalari erkka tashna elning armonlarini singdirishga harakat qildi. Adabiyotshunos M. Jumaboyev ta'kidlaganidek, ijodkor bu asarlarida "bosqinchilikni o'zi nomi bilan atab, o'z millati bolalarini kishanlardan xalos bo'lishga tinmay da'vat etaverdi" ^[8].

O'z navbatida, munaqqid M. Sattorov "Dahshatli Meshpolvon" asarini "qaram davlatning bolalariga tarqatilgan ozodlik varaqalari" deya baholadi. Shuningdek, turli hasharot, parrandayu darrandalar tilidan so'zlab beriluvchi hikoyalar asosiga qurilgan "Atrofimizdagi qiziqchilar", sharq xalqlarining muqaddas bayrami – Navro'z, uning kelib chiqish tarixiga oid rivoyatlarga asoslangan "Kezargon boychechak" qissasi, bir-biridan qiziqarli sarguzashtlarga boy "Pashhavoyning boshidan kechirganlari" mitti roman-fojeasi, "Futbol to'pining sarguzashtlari" hikoyalari epik turga mansub janrlarda muallifning mahorat qirralarini ko'rsatuvchi asarlar sirasiga kiradi. Bu asarlarning ayrimlari "Alamazon i yego pexota" (1984), "Grozniy Meshpalvan" (1991), "Chudaki vokrug nas" (2016) nomlari bilan rus tiliga tarjima qilingan.

Anvar Obidjonning dramaturgiya sohasidagi faoliyati ham tahsinga loyiq. "Pahlavonning o'g'irlanishi", "Qo'ng'iroqli yolg'onchi", "Dahshatli Meshpolvon", "Qorinbotir" ("Topsang – hay-hay"), "Navro'z va Boychechak", "Alisher ila Husayn yoki uch dono va o'g'iri" nomli pyesa, komediya hamda dostonlari bolalar dramaturgiyasi rivojiga sezilarli hissa bo'lib qo'shildi.

"Ketmagil", "Bezgakshamol", "Bezgakshamol–2", "Tanlangan she'rlar", "Tanlangan she'rlar–2" she'riy to'plamlari, "Yerliklar", "Oltiariq hangomalari", "Onamning mamlakati", "Ajnasi bor yo'llar" she'r, hikoya, novella va esselardan iborat to'plamlari adibning kattalar adabiyotidagi alohida mavqeini belgilovchi asarlardir.

Ayniqsa, ignabarg she'rlari, uchchanoqlari yangi janr sifatida e'tirof etilib, ijobiy baholanishi nafaqat shoir ijodida, balki o'zbek she'riyati takomilida alohida hodisa bo'ldi. Adabiyotshunos Q. Yulchiyev "O'zbek adabiyoti-

tida birlik va uchlik she'rlar poetikasi" nomli filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasida zamonaviy o'zbek adabiyotida birlik, uchlik she'rlar genezisi, janr tabiati, mavzu rang-barangligi, o'ziga xosligi xususida qarashlarini bayon qilar ekan, mulohazalarini turli misollar yordamida dalillashga harakat qiladi. Anvar Obidjon ijodidagi "ignabarg", "uchchanoq"lar, Farida Afro'z she'riyatidagi "fiqralar", "uchlik" va "tasbeh"lar, Abdulla Sher ijodidagi "xokku"lar o'zaro qiyoslanganda, "uchchanoq"lar ancha mukammal, badiiy puxtaroq ekanligi haqida ilmiy xulosaga kelinadi [9].

Anvar Obidjon salkam yarim asrlik ijodi davomida respublikamiz ijtimoiy, madaniy hayotida sodir bo'layotgan voqealarga qalbi uyg'oq ijodkor – publitsist sifatida munosabat bildirib keldi. Uning "Tip-tiniq vujud", "Hangoma mudarrisi", "Bir kishilik gurung", "Ko'rinmas murabbiy", "To'g'rilikning oshig'i", "Xalqqa kerak bo'lish baxti", "O'rni borning qadri bor", "O'yla! Izla! Top!", "Kamroq xitob, ko'proq kitob", "Alifbe"dagi sirli qop", "Haqiqat halollik-dadir", "Chingiz og'ani kim yig'latdi?", "Iste'dod – adabiyotning umidi" singari publitsistik asarlarida o'z davri uchun dolzarb sanalgan masalalar qalamga olinadi.

XULOSA

Anvar Obidjonning respublikamiz ma'naviy turmush tarzini yuksaltirish, o'zbek adabiyotini rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlari hukumatimiz tomonidan munosib taqdirlandi. 1997-yilda "Shuhrat" medali bilan taqdirlangan Anvar Obidjonga bir yil o'tib "O'zbekiston xalq shoiri" unvoni berildi. 2011-yilda "Fidokorona xizmatlari uchun" ordeni bilan mukofotlandi. 2017-yilda shoir tavalludining 70 yilligi respublikamiz bo'ylab keng nishonlandi. Oliy o'quv yurtlari va boshqa ta'lim muassasalarida yubiley munosabati bilan uchrashuvlar tashkil etildi. Anvar Obidjon 2020-yilning 11-aprel kuni 73 yoshida olamdan o'tdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Obidjon A. Ajinasi bor yo'llar. – Toshkent: O'zbekiston, 2015. – B. 127.
2. Anketa savollariga javoblar // Lenin uchquni, 1987- yil, 24-oktyabr.
3. Obidjon A. Ko'rinmas murabbiy // Ma'rifat, 2006- yil, 11-noyabr.
4. Obidjon A. Ajinasi bor yo'llar. – Toshkent: O'zbekiston, 2015. – B. 129.
5. Ibrohimova Z. Quvnoqlikka yashiringan iztiroblar. – Toshkent: O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 2005. – B. 4.
6. Rasulov A. O'zlik sari yo'l. – Toshkent: Adib, 2012. – B. 3.
7. Adashboyev T. Kichkintoylarning katta shoiri (Anvar Obidjon) // Til va adabiyoti ta'limi. – Toshkent, 2007. – №1. – B. 83–86.
8. Jumaboyev M. Farg'onaliklardan biri // Farg'ona haqiqati, 2010- yil, 7-avgust.
9. Yulchiyev Q. O'zbek she'riyatida birlik va uchlik she'r poetikasi: Filol. fan. bo'yicha falsafa d-ri (PhD) ... diss. avtoref. – Farg'ona, 2017.
10. Mamatalimov Z. Anvar Obidjon she'riyatida majoz va falsafiylik // World Bulletin of Social Sciences. – Германия, 2024. – B. 105–108. <https://www.scholarexpress.net>. ISSN: 2749-361X

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.